

РАЗДЕЛ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5007214>

УДК 657.222

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Е.Г. Лиманская,

студентка 1 курса, напр. «Спортивный менеджмент»

Л.А. Гремина,

научный руководитель,

к.э.н., доц. кафедры спортивного менеджмента педагогики и психологии,

Кубанский государственный университет физической культуры спорта и

туризма,

г. Краснодар

Аннотация: В данной статье рассмотрению подвергается вопрос бухгалтерского учёта в спортивных организациях. Написанию статьи способствовало востребованность использования средств законодательного органа, менеджмента и маркетинга в сфере физической культуры и спорта. Решение вопросов рационального использования бухгалтерского учёта в спортивных организациях позволит оптимизировать процесс развития государственной программы о физической культуре населения. Это в свою очередь окажет положительное воздействие на физическое, психологическое и эмоциональное здоровье граждан нашей страны. Исследование показало, что неосведомленность начинающих физкультурно-спортивных объединений является насущной проблемой, которая тормозит и мешает развитию физической культуры и спорту.

Ключевые слова: функции, взносы, финансирование, доходы, физическая культура, организация, бухгалтерский учёт

ACCOUNTING IN SPORT ORGANIZATIONS

E.G. Limanskaya,

1st year Student, ex. "Sports Management"

L.A. Gremina,

Scientific Director,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Sports

Management of Pedagogy and Psychology,

Kuban State University of Physical Culture, Sports and Tourism,

Krasnodar city

Annotation: This article examines the issue of accounting in sports organizations. The writing of the article was facilitated by the demand for the use of funds of the legislative body, management and marketing in the field of physical culture and sports. Solving the issues of rational use of accounting in sports organizations will optimize the development process of the state program on the physical culture of the population. This, in turn, will have a positive impact on the physical, psychological and emotional health of the citizens of our country. The study showed that the lack of awareness of beginning physical culture and sports associations is an urgent problem that inhibits and hinders the development of physical culture and sports.

Keywords: functions, contributions, financing, income, physical education, organization, accounting

В соответствии со ст. 2 Закона N 80-ФЗ физическая культура определяется как часть общей культуры общества, которая оказывает воздействие на деятельность всего общества, формирует её физико-материальные и психоэмоциональные потребности, необходимые для двустороннего развития личности, улучшения условий и качества его здоровья, а также, оптимизации его работоспособности.

Физическая культура ровным образом представляет собой составную часть спорта, вида деятельности, сложившегося в течение длительного исторического развития, цель которой заключается в тренировочной практике для достижения наивысших результатов в соревновательном процессе [1].

Граждане, имеющие общие интересы и стремление к популяризации избранного вида спорта или физической активности могут объединяться в союз. Согласно закону N 80-ФЗ данный союз будет значиться как вольно-самостоятельное гражданское объединение, желанием которых выступает развитие ФКиС в Российской Федерации, при этом, не преследуя цель, извлечение и получение прибыли.

При совместной работе с государством или самостоятельно существующими ФКиС объединениями, функционирующим в Российской Федерации будут считаться:

- физкультурно-спортивные сообщества профессиональных союзов;
- физкультурно-спортивные сообщества органов государственной власти;

– федерации (союзы и ассоциации) по различным видам спорта (в том числе их структурные подразделения профессионального спорта).

Своё функционирование физкультурно-спортивный союз осуществляет в рамках предусмотренных уставом, освещающим главные пункты, требующие исполнения, разрешения задач, выполнение функций, структуру объединения, раскрытие вопросов:

- пребывание членом сообщества;
- процедура выбора органов управления;
- производственные отношения;
- обеспечение ресурсами;
- обеспечение социальной помощи спортсменам и работников физической культуры и спорта.

Данные объединения и клубы выполняют и осуществляют различные виды деятельности. Главными из них являются:

- организованная работа с населением в сфере физической культуры, рекреации и оздоровительных мероприятий, преимущественно с детьми, с лицами, проходящими обучение в образовательных учреждениях, участниками военных действий, с лицами с ограниченными возможностями;
- работа по обеспечению спортивного резерва новыми лицами, их подготовка и обучение, взаимодействие со спортивными командами и спортсменами высокой квалификации [2].

Данная деятельность осуществляется в рамках некоммерческого начала. То есть, главной целью спортивных и физкультурных союзов является не

извлечение материальной выгоды. Однако, закон N 80-ФЗ не запрещает, а наоборот, поддерживает направления, которые будут предусматривать ведения спортивными организациями коммерческой (предпринимательской) деятельности.

Самостоятельным организациям, являющимся негосударственными, для полноправного функционирования необходимо получить лицензию. Лицензия даётся на объект (помещение, здание, спортивный зал), в котором проходит основная работа организации. Лицензия необходима работникам данной организации, включая тренеров, медицинского персонала, отдела кадров, бухгалтерии, охраны. При получении лицензии, основополагающим является право на осуществление той или иной деятельности (диплом, повышение квалификации, налогообложение), и соблюдение техники безопасности. В технику безопасности относят состояние объекта, инвентаря, наличие планов эвакуации на чрезвычайный случай [3].

Формируются владения общественного союза на основе:

- вступительных взносов, в случае если это прописано в уставе;

- добровольных пожертвований;
- доходы от проведённых в соответствии с уставом общественного объединения мероприятий;

- доходы, получаемые в ходе предпринимательской деятельности;
- любые поступления, которые легальны и не запрещены законом.

Финансирование данных общественных объединений исходит из различных источников. В первую очередь оно осуществляется:

- спонсорами;
- гражданами;
- долей от проведённых соревнований;
- предпринимательской деятельностью;
- долей от проведённых спортивных лотерей.

Получить государственную поддержку есть возможность у данных объединений и клубов. Данный вид финансирования оказывается в случае, если программа, которую ведёт союз или клуб соответствует плану государства по реализации стратегии спортивного ориентирования, распространения здорового образа жизни, рекреации и реабилитации населения.

Особенности организации порядка бухгалтерского учёта и налогообложения в Физкультурно-спортивных объединениях рассматривают в зависимости от того, каким является данная организация, бюджетной или самостоятельной, функционируя за счёт собственных расходов. Осуществляя главную свою деятельность, физкультурно-спортивные организации получают доходы, за счёт оказания услуг населению на платной основе, которые включаются в источники финансирования [4-8].

При осуществлении предпринимательской деятельности, организация обязуется уплачивать налог, в случае если доход денежных средств превысит расходы, для его осуществления. Для этого существует отдельный учёт доходов и расходов от предпринимательской и непредпринимательской деятельности. В случае проведения мероприятий коммерческого характера, расходы предпринимательской деятельности не считаются основными. Следовательно, эти расходы не включаются в состав расходов по основной деятельности. Поэтому сюда не включаются суммы по оплате труда работников управления, расходы на аренду и так далее.

Билеты являются формой расчёта, это способствует упрощению процесса купле-продажи, необходимой для проведения платных мероприятий физкультурно-спортивными организациями.

Это способствует положительному взаимоотношению между заказчиком, в лице которого в данном случае выступает физкультурно-спортивная организация, и изготовителем – типографией, фабрикой и так

далее. В момент выдачи билеты включаются на забалансовый учёт по своей обозначенной цене. Проводка оформляется на ту сумму, которая была заработана за счёт продажи, реализации билетов.

В бухгалтерский учёт физкультурно-спортивных объединений включается инвентарь, оборудование, помещение при взаимодействии с которым осуществляет свою работу. Прибыль, которая может поступать при оказании услуг с имуществом союза также входит в учёт бухгалтерии. Расходы на покупку новой техники, его ремонтирование, реставрацию помещения также фиксируется для отчётности. В случае покупки помещения физкультурно-спортивное объединение облагается дополнительным налогом на своё имущество. К налогообложению также подвергнется автотранспорт, приобретённый в целях оптимизации работы объединения.

Вывод. Аренда помещения, участка земли с целью проведения спортивно-массовых мероприятий должна быть согласована с администрацией города. Если характер мероприятия будет совпадать с целью и задачами Министерства Sports РФ о развитии физической культуры и спорта среди населения, его финансирование может быть оказана при поддержке государства. В данном случае получение денежных выгод от гостей мероприятия является недопустимым, кроме добровольных пожертвований, взносов. Данные средства фиксируются как добровольное финансирование, и указывается в бухгалтерском учёте. В случае проведения коммерческого мероприятия, объединение физкультурников или спортклуб имеет право запросить рекламу для привлечения зрителей, посетителей и гостей. Средства на рекламу и связь с общественностью могут быть привлечены спонсорами. В случае масштабности мероприятия, спонсоры имеют право предъявить свои условия. Если условием спонсоров будет получение процентов от проданных билетов, данная часть средств должна быть отражена в смете (затраты на рекламу и PR). Спортивный клуб имеет право участвовать в спортивных соревнованиях различной категории. Если соревнования проводятся в другом городе, коммерческий клуб осуществляет расходы за счёт своих средств. В данном случае, это расходы на транспорт, жильё, питание (если не прописано в условиях организаторов соревнования) своих спортсменов.

Список литературы

[1] Абдалова Е.Б. Исторический аспект развития категории учетной оценки. / Е.Б. Абдалова. // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. – 2012. № 3(13). 255-261 с.

[2] Булыга Р.П. Концепция интеллектуального капитала как основа повышения информационной прозрачности и достоверности внешней

отчетности организации. / Р.П. Булыга. // Инновационное развитие экономики. – 2012. № 8. 170-176 с.

[3] Васькевич В.П. Система договоров в сфере профессионального спорта: монография. / В.П. Васькевич, Е.С. Мигунова. – Казань: Казан, гос. унт, 2019. 132 с.

[4] Ковчегин И.О. Финансовый механизм и учетно-аналитическое обеспечение управления деятельностью профессиональных спортивных организаций: автореф. дис. канд. экон. наук: 08.00.10, 08.00.12. / И.А. Ковчегин. – 2015. 24 с.

[5] Особенности бухгалтерского учета в физкультурно- спортивных объединения. [Электронный ресурс]. – URL: <https://wiseeconomist.ru/poleznoe/30811-osobennosti-buxgalterskogo-ucheta-fizkulturno-sportivnyx-obedineniyah-organizaciyaх>. (дата обращения: 29.04.2021).

[6] Статья 10. Физкультурно-спортивные организации. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/a5ad84932cdd29ca8c648d12be9400ca0834a12e/. (дата обращения: 30.04.2021).

[7] Организация отчетности, виды и формы учетной документации. [Электронный ресурс]. – URL: https://studwood.ru/1549501/ekonomika/organizatsiya_otchyotnosti_vidy_formy_uchetnoy_dokumentatsii. (дата обращения: 01.05.2021).

[8] Учет, контроль и экономический анализ деятельности физкультурных организаций. [Электронный ресурс]. – URL: <https://studfile.net/preview/3873014/>. (дата обращения: 01.05.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Abdalova E.B. The historical aspect of the development of the category of accounting assessment. / E.B. Abdalov. // Theory and practice of service: economics, social sphere, technology. – 2012. No. 3 (13). 255-261 p.

[2] Bulyga R.P. The concept of intellectual capital as the basis for increasing information transparency and reliability of the organization's external reporting. / R.P. Bulyga. // Innovative development of the economy. – 2012. No. 8. 170-176 p.

[3] Vaskevich V.P. The system of contracts in the field of professional sports: monograph. / V.P. Vaskevich, E.S. Migunova. – Kazan: Kazan, state. unt, 2019. 132 p.

[4] Kovchegin I.O. Financial mechanism and accounting and analytical support for the management of the activities of professional sports organizations: author. dis. Cand. econom. Sciences: 08.00.10, 08.00.12. / I.A. Kovchegin. – 2015.24 p.

[5] Features of accounting in physical culture and sports associations. [Electronic resource]. – URL: <https://wiseeconomist.ru/poleznoe/30811-osobennosti-buxgalterskogo-ucheta-fizkulturno-sportivnyx-obedineniyax-organizaciyax>. (date of access: 29.04.2021).

[6] Article 10. Physical culture and sports organizations. [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/a5ad84932cdd29ca8c648d12be9400ca0834a12e/. (date of access: 30.04.2021).

[7] Organization of reporting, types and forms of accounting documentation. [Electronic resource]. – URL: https://studwood.ru/1549501/ekonomika/organizatsiya_otchyotnosti_vidy_formy_uchetnoy_dokumentatsii. (date of access: 01.05.2021).

[8] Accounting, control and economic analysis of the activities of physical culture organizations. [Electronic resource]. – URL: <https://studfile.net/preview/3873014/>. (date of access: 01.05.2021).

© Е.Г. Лиманская, 2021

Поступила в редакцию 19.04.2021

Принята к публикации 05.05.2021

Для цитирования:

Лиманская Е.Г. Бухгалтерский учет в спортивных организациях // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-1(7). С. 69-75. URL: <https://ip-journal.ru/>